

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MURAKKABLASHGAN SODDA GAPLARNING TADQIQI XUSUSIDA

Rustamov Mirjalol Azamat o‘g‘li

SamDUKF, O‘zbek tili va gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi,

mirjalolrustamov9696@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida murakkablashgan sodda gaplarning o‘rganilishi haqida to‘xtalib o‘tilgan. Bizga ma‘lumki tilimizda eng ko‘p foydalaniladigan gap turlaridan biri bu sodda gaplardir. Sodda gaplar so‘z va so‘z birikmalaridan tashkil topgan bo‘ladi. Lekin, sodda gaplar tarkibida so‘z va so‘z birikmalaridan tashqari ular bilan grammatik aloqaga kirishmaydigan, ammo, sintaktik musosabatga kirishib sodda gaplarni murakkablashtiruvchi birliklar ham mavjud bo‘ladi, bunday birliklar introduktiv munosabat ifodalovchi birliklardir. Ushbu maqolada murakkablashgan sodda gaplarni yuzaga keltiruvchi birliklarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilish tadqiqi xususida bahs-munozaralar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: uyushiq bo‘laklar, undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh va ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar.

Til - millatning millat bo‘lib shakllanishida xizmat qiluvchi, milliy o‘zlikni anglatuvchi eng qudratli vosita. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng esa tilga e‘tibor ayniqsa kuchaydi. Yurtboshimizning sa‘y-harakatlari bilan tilga oid qonun va qarorlar qabul qilindi. Jumladan Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytib o‘tganlaridek “Dunyodagi boy va qadimiy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadryatdir. Kimda-kim o‘zbek tilining bor latofatini, jozibasini va ta‘sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo‘lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o‘lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehirli qo‘shiqclariga quloq tutsin”⁹¹. Zero, til - millatning sha‘ni, g‘ururi sanalishi bilan ham qimmatli sanaladi.

Faqat til mustaqilligi va yurt mustaqilligi o‘z tilimizning ichki qonuniyatlari asosida o‘rganishga katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Hozirda fanning barcha sohalari bo‘yicha mavjud muammolarni o‘rtaga tashlash, ularga nisbatan o‘z fikr-mulohazalarimizni bildirishga hech qanday ta‘qiq yo‘q. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida mustaqillikkacha va mustaqillikdan so‘ng sintaksis tizimida, asosan, sodda gaplarning murakkablashuvi hodisasi ya‘ni murakkablashgan sodda gaplar

⁹¹ Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.-T.:O‘zbekiston NMIU,2017. 57. B.

yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, bu sintaktik birlikning o‘ziga xos xususiyatlari, murakkablashgan sodda gaplarni shakllantiruvchi grammatik vositalar sirasiga kiruvchi introduktiv munosabat ifodalovchi birliklarning gaplarni sintaktik, semantik jihatdan murakkablashtirishi, murakkab fikrning yuzaga chiqishidagi o‘rni yuzasidan o‘z fikr-mulohazalarimizni bildirib o‘tmoqchimiz.

Bizga ma’lumki inson, eng avvalo, muloqat qilish uchun, so‘ngra o‘z bilimlarini boyitish uni boshqalarga yetkazishda tildan foydalanadi. Tilning eng kichik ma’no ifodalovchi birligi esa gapdir. Voqelikni va unga bo‘lgan munosabatni ifoda qilish uchun grammatik jihatdan shakillangan ohang va mazmun jihatidan nisbiy tugallikka ega bo‘lgan so‘z va so‘zlar bog‘lanmasiga gap deyiladi. Gap asosan so‘zlarning ma’lum grammatik qoidalari asosida birikuvidan hosil bo‘ladi. Nutqimizda eng ko‘p foydalaniladigan gap turlaridan biri sodda gaplardir. Sodda gaplar kommunikativ vazifani bajaruvchi eng kichik lekin muhim sintaktik birlikdir. Sodda gaplar fikr bildirishning, o‘zaro so‘zlashuv nutqining asosiy xususiyatlaridan biridir. Gaplarning qurulishiga ko‘ra boshqa turlari, ya’ni murakkablashgan sodda gaplar, qo‘shma gaplar, murakkab qo‘shma gaplarning shakllanishida ham sodda gaplar asos sifatida muhim o‘rin tutadi. Ma’lum bir fikr so‘z yoki predikativ munosabatdagi birikma orqali yuzaga chiqadi. So‘z yoki birikma orqali ifodalangan gap sharoitga, suhbatdoshning fikriga va umuman fikrning rivojiga qarab kengaya boradi. Natijada sodda gaplarning murakkablashgan turi yuzaga keladi.

Eng avvalo, ushbu sintaktik birlikning nomlanishi haqida bir to‘xtalib o‘tish o‘rinlidir. Chunki, adabiyotlarda ularni turlicha nomlash holatlari ko‘zga tashlanadi. Ilk bor ushbu sintaktik kategoriya haqida “O‘zbek tili grammatikasi” nomli kitobda gap yuritilgan. Bu kitobda murakkablashish xususiyatiga ega bo‘lgan sodda gaplar turini murakkab gap konstruksiyasi⁹² deb nomlangan.

A. G‘ulomov, M. Asqarovalar tomonidan yaratilgan “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida shunday yozilgan: “Sodda gapni murakkablashtiruvchi elementlar xilmal: uyushiq bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar, kirish konstruksiyalar, kiritma konstruksiyalar va undalmalar. Bunday murakkablashtirish gapni sodda gap doirasidan chiqarib yubormaydi, balki murakkablashgan sodda gap hosil qiladi”⁹³.

Atoqli olim G‘. Abdurahmonov bu turdagi sintaktik birliklar haqida shunday deydi: “Murakkab gap sintaksisining tarkibiy qismini ajratilgan bo‘laklar, undalmalar, kirish yoki izoh bo‘lak va birikmalar tashkil etadi. Bu sintaktik kategoriyalar oddiy gap bo‘laklaridan ham, qo‘shma gapni hosil qiluvchi qurilmalardan ham farqlanib, murakkab gap qurilmalari deb yuritiladi”⁹⁴.

⁹²Ўзбек тили грамматикаси. 2 том. Синтаксис. Т. : Фан, 1976, 208б.

⁹³Ғулумов А, Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т. : Ўқитувчи, 1987, 140 б.

⁹⁴Абдурахмонов. Ўзбек тили грамматикаси. Т. : ўқитувчи, 1996, 47 б

N. Mahmudov va A. Nurmonovlar esa murakkab gap atamasi ko‘proq qo‘shma gap turiga nisbatan qo‘llanishini e‘tiborga olib, sodda gap doirasidagi bunday qurilmalarga nisbatan murakkablashgan gaplar atamasini qo‘llash maqsadga muvofiq deb hisoblashadilar⁹⁵.

B. O‘rinboyev ushbu sintaktik kategoriyaga quyidagicha ta‘rif beradi. “Sodda gapning tarkibida uyushiq bo‘laklar, undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh va ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar qatnashib sodda gapni ham shakliy, ham mazmuniy jihatdan murakkablashtiradi. Bunday gaplar murakkablashgan sodda gaplar deb ataladi”⁹⁶.

Yuqoridagilardan ham ko‘rinib turibdiki, ko‘rsatilgan adabiyotlarda murakkab ko‘rinishga ega bo‘lgan sodda gaplarning nomlanishi borasida ham olimlarimiz bir atamani tanlashmaganlar. “O‘zbek tili grammatikasi” kitobida “murakkab gap konstruksiyasi”, A. G‘ulomov, M. Asqarovalar “murakkablashgan sodda gap”, G‘. Abdurahmonov “murakkab gap qurilmalari”, N. Mahmudov, A. Nurmonovlar “murakkablashgan gaplar”, B. O‘rinboyev “murakkablashgan sodda gaplar” deb nomlaganlar. Vaholanki, tilshunoslikdagi ma‘lum birtil kategoriyasi olimlar o‘rtasida bir xil nomlanishi maqsadga muvofiq bo‘lib, bu ba‘zi bir chalkashliklarning kelib chiqishining oldini olar edi. Chunki, til fani ham aniqlikni talab qiladigan fanlardan hisoblanib, aniq va tog‘ri javobni talab qiladi. Albatta, yuqoridagi ta‘rif va nomlanishlar ham biz o‘rganayotgan sintaktik birliklar xarakterini u yoki bu darajada ochib bergan. Lekin yuqorida ta‘kidlaganimizdek, atashda bir xillik bo‘lishi juda ko‘p anglashuvmovchiliklarning oldini olgan bo‘lar edi.

Bizningcha, yuqoridagi fikrlarni tahlil qilgan holda ushbu sintaktik birliklarni “murakkablashgan sodda gaplar” deb atash o‘rinlidir. Chunki, ushbu gap turi sodda gapning turli til birliklari vositasida murakkablashishi natijasida hosil bo‘ladi. Ya‘ni u qo‘shma gap darajasiga yetmaydi, sodda gapdan esa tarkibi va fikr to‘liqligi bilan farqlanadi. Faqat sodda gap murakkablashish xususiyatini kasb etadi.

Bundan tashqari tilda ma‘lum sistema mavjudki, u hamisha soddadan murakkabga, quyidan yuqoriga harakatlanadi va bir xillikni ta‘minlashga harakat qiladi. E‘tibor qilsak, so‘z birikmasi sodda va murakkab gap bo‘laklari ham sodda va murakkab ko‘rinishlarga ega. Shuningdek, qo‘shma gap ham murakkab turiga ega. Shularni inobatga olgan holda, sodda gapning bu ko‘rinishini “murakkablashgan sodda gaplar” deb atash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ushbu ta‘rif A. G‘ulomov, M. Asqarova va B. O‘rinboevlarning fikrlari bu sintaktik birliklar xarakteriga mos keladi va shunday deb atash maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Ushbu maqolada yuqoridagi fikrlarni har tomonlama tahlil qilgan holda, o‘rganayotgan

⁹⁵N. Махмудов, А. Нурмонов. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Т. : 1995, 97 б.

⁹⁶Б. Ўринбоев. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Самарқанд, 2006, 120 б.

obyektimizni “murakkablashgan sodda gaplar” deb nomlash to‘g‘ri bo‘ladi deb hisoblaymiz.

Sodda gap tarkibini murakkablashtiruvchi uyshuq bo‘laklar o‘ziga xos xususiyatga ega. “Gapning uyushiq bo‘laklari”, “uyushiq bo‘lakli gaplar”, “murakkab gaplar”, “uyushiq qurilmalar” kabi atamalar sifatida nomlanib kelinayotgan bu sintaktik birliklarning qo‘llanilishini qadim davrlar yozma manbalarida ham uchratishimiz mumkin. Xususan, XI asr yozma yodgorligi bo‘lgan “Devonu lug‘atit turk”da uyushiq bo‘laklar fikrni ta’sirchan ifodalash vositasi sifatida qo‘llanilgan:

Qush, qurt qamug‘ tirildi,

Erlik tishi terildi.

O‘kur olib tarildi

Yinqa yana kirgusuz (M. Qoshg‘ariy. “Devoni lug‘atit turk”).

Asarda qo‘llanilgan **qush, qurt, erlik, tishi** so‘zlari uyushiq ega sifatida to‘rtlikning poetik ta’sirchanligini aks ettirish uchun xizmat qilmoqda. Ma’lumki, Fitratning “O‘zbek tili qoidalari to‘g‘risida bir tajriba. Nahv” kitobi o‘zbek tilshunosligi tarixidagi muhim manba hisoblanadi. Hali o‘zbek tili sintaksisi deyarli rivojlanmagan, ayrim sintaktik atamalar tizimi izga solinmagan davrda Fitratning ushbu darsligi o‘zbek tilshunosligi tarixida katta yangilik bo‘ldi. Bu darslik 1925-1930- yillar davomida uch marta nashr etildi. Uning 1930-yilda nashr etilgan varianti nisbatan mukammal bo‘lib, “gapning uyushg‘on bo‘laklari yoki qisqacha uyushmalar” atamalari bilan nomlangan uyushiq bo‘laklar dastlab Fitratning shu asarida keltiriladi. Shuningdek, aniqlov va sifat uyushmalarida qaratqich va sifatlarning birdan ortiq kelishi ta’kidlanadi⁹⁷. “Til saboqlig‘i” va “Nahv” asarlaridagi uyushiq bo‘laklarga oid fikrlar hozirgi davrga nisbatan ancha sodda bo‘lsa ham, lekin tilshunoslik uchun muhim ilmiy qarashlardan hisoblanadi. O‘zbek tilshunosi A. G‘ulomov qayta tahrirdan chiqqan “Sodda gap” ilmiy asarida gapda qo‘llaniladigan uyushiq bo‘laklar, ularning turlari va ifoda etish yo‘llari haqida ma’lumot beradi⁹⁸.

D. Ashurova, F. Ubaeva, H. Boltaboevalarning “Gapning uyushgan va ajratilgan Bo‘laklari” ilmiy asari 2 qismdan tashkil topgan bo‘lib, birinchi qismda uyushgan bo‘laklarning semantik-logik xususiyatlari, morfologik hamda sintaktik belgilari, ularning o‘zaro bog‘lanish usullari yoritilgan⁹⁹.

Sodda gap tarkibini murakkablashtiruvchi uyushiq bo‘laklar o‘ziga xos uslubiy xususiyatga ega. Uning bu xususiyati, asosan, badiiy uslubda namoyon bo‘ladi. Murakkablashgan sodda gapni yuzaga keltiruvchi ushbu sintaktik birlik badiiy asar ta’sirchanligini ta’minlovchi uslubiy vosita sifatida peyzaj detallari, harakat dinamikasini ifodalash uchun ishlatiladi. Shunga asosan tilshunos

⁹⁷Фитрат А. Танланган асарлар. Наҳв. (IV жилд) –Тошкент: Маънавият, 2006. –Б. 197-200.

⁹⁸Ғулумов А. Содда гап. –Тошкент: ЎзФА, 1955. –Б. 92-97.

⁹⁹ Ашурова Д. , Убаева Ф. , Болтабоева Х. Гапнинг уюшган ва ажратилган бўлаклари. –Тошкент: Ўзфанакадашр, 1962. – Б. 179.

H. Xoliqov yozuvchi Abdulla Qahhor asarlari misolida murakkablashgan sodda gaplar uslubiyatini tadqiq etish jarayonida uyushiq bo‘laklarning uslubiy xususiyatlarini maxsus tadqiq etgan¹⁰⁰.

Badiiy uslub faqat zamonaviy yoki tarixiy asarlarga oid bo‘lmasdan, xalq og‘zaki ijodi namunalari ham shu uslubda yaratiladi. Ertaklarga ma’lum xalqning og‘zaki ijodi namunasi sifatida ta’rif berilar ekan, ularning mazmunini yoritish til birliklari vositasida amalga oshiriladi. Yuqorida uyushiq bo‘laklarda harakat dinamikligini amalga oshiruvchi xususiyat borligini ta’kidlagan edik. Ertaklarda voqea-hodisalar, albatta, xatti-harakat orqali ifodalanadi. Shu jihatdan o‘zbek xalq ertaklaridagi aniqlovchilarni maxsus tadqiq etgan N. Dosanov bu bo‘laklarning uyushiq holda qo‘llanilishiga ham e’tiborni qaratadi. Uning fikricha, uyushiq bo‘laklar fikrni aniq, to‘liq, obrazli ifodalab, nutqqa ifodalilik, emotsionallik va ko‘tarinkilik berish uchun xizmat qiladi. Bular, ayniqsa, ertak tili uchun juda zarur xususiyat ekanligini ta’kidlaydi.

An’anaviy tilshunoslikning sintaksis bo‘limida o‘rganilayotgan ega tarkibi va kesim tarkibi, rema va tema kabi ilmiy atamalar har qanday gap uchun aloqadordir. Bu aloqadorlikka binoan so‘z va gaplar mazmunan hamda shaklan kengayadi. Tilshunos YO. Tojiev mana shu jarayonga e’tiborini qaratgan holda sodda gapdagi tema va rema qismlarining kengayishidan murakkablashgan sodda gapning hosil bo‘lishini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, sodda gapning murakkablashgan sodda gapga aylanishini belgilovchi aniq bir o‘lchov, me’yor yoki qandaydir aniq chegara, tamoyil yo‘q. Barcha murakkablashishlar tema va remaning kengayishi va izohlanishi natijasida yuzaga kelishini aytadi. Murakkablashgan sodda gaplarning barcha asosiy andozalarini belgilab chiqish esa gap tema va rema qismlarini belgilovchi ega va kesimning kengayishi imkoniyatlari va qonuniyatlarini belgilashdan boshlanadi¹⁰¹.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, uyushiq bo‘laklar tilshunoslikda ma’lum darajada o‘rganilgan va o‘rganilmoqda. Tilshunos olimlarni qiziqtirayotgan mavzu bo‘lgani uchun ushbu sintaktik birlik to‘g‘risida bahsli fikr-mulohazalar ham bo‘lmoqda. Muayyan mavzu atrofidagi bahsli fikrlar esa har doim qiziqarli va salmoqli ilmiy yangiliklar yaratilishiga sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.-T.:O‘zbekiston NMIU,2017. 57. B.
2. Ўзбек тили грамматикаси. 2 том. Синтаксис. Т. : Фан, 1976, 208б.
3. Фуломов А, Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т. : Ўқитувчи,

¹⁰⁰ Холиқов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тилидамураккаблaшгансодда гаплар услубияти (А. Қаҳҳор асарлари материаллари асосида). Филол. фанлари номзоди. . . дис. автореф. – Тошкент, 1993. –Б. 8-10.

¹⁰¹Тожиёв Ё. Туркий тилларда гап бош бўлақларининг кенгайиш имкониятлари ва қонуниятлари // Тил илмига садоқат. (Тўплам) –Тошкент: Мумтоз сўз, 2010. – Б. 3-9.

1987, 140 б.

4. Абдурахмонов. Ўзбек тили грамматикаси. Т. : ўқитувчи, 1996, 47 б

5. Н. Маҳмудов, А. Нурмонов. ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Т. : 1995, 97 б.

6. Б. Ўринбоев. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Самарқанд, 2006, 120 б.

7. Фитрат А. Танланган асарлар. Наҳв. (IV жилд) –Тошкент: Маънавият, 2006. –Б. 197-200.

8. Ғуломов А. Содда гап. –Тошкент: ЎзФА, 1955. –Б. 92-97.

9. Ашурова Д. , Убаева Ф. , Болтабоева Ҳ. Гапнинг уюшган ва ажратилган бўлаклари. –Тошкент: Ўзфанакаднашр, 1962. – Б. 179.

10. Холиқов Ҳ. Ҳозирги ўзбек адабий тилидамураккаблагансодда гаплар услубияти (А. Қаҳҳор асарлари материаллари асосида). Филол. фанлари номзоди. . . дис. автореф. – Тошкент, 1993. –Б. 8-10.

11. Тожиев Ё. Туркий тилларда гап бош бўлақларининг кенгайиш имкониятлари ва қонуниятлари // Тил илмига садоқат. (Тўплам) –Тошкент: Мумтоз сўз, 2010. – Б. 3-9.